

La Homeopatía como alternativa en el Tratamiento de la Artritis Reumatoide*

Dra. Susana Conejo Plata**

Introducción

La Artritis Reumatoide afecta de 1 a 2% de la población, mucho menos que los trastornos raquídeos degenerativos y la osteoartritis de otras articulaciones, pero ejerce efectos mucho más graves en la salud general del paciente, y en su estado de ánimo, es de duración mas prolongada y resulta más incapacitante⁽¹⁾.

Se trata de un trastorno erosivo, que destruye el hueso y el cartilago como consecuencia de un fenómeno inflamatorio que se equipara a los tumores malignos en cuanto a su capacidad para consumir los tejidos; causa fiebre, disminución de peso y trastornos generalizados, además de colocar a quien la padece bajo una mayor tensión que muchas otras enfermedades⁽²⁾. No tiene efectos mortales, pero abrevia la vida en los

casos crónicos progresivos e incluso puede resultar mortal en unos cuantos años si se acompaña de síndrome de Felty o de vasculitis u otras complicaciones extraarticulares⁽¹⁾.

La incidencia aumenta con la edad; de 0.35% en edades inferiores de 35 años, llega hasta el 10% en personas mayores de 65 años⁽²⁾. Es más frecuente en la mujer en una proporción de 3 a 1; aparece en todas las razas y algunos autores refieren una frecuencia mayor en los sectores sociales con menor nivel cultural, además de que las condiciones del clima parecen no influir⁽²⁾.

El curso de la Artritis Reumatoide es muy variable, dificultando el pronóstico en cada caso particular, las remisiones ocurren con mayor frecuencia en etapas tempranas de la enfermedad; la mayoría de los pacientes sufren progresiva-

* Extracto de la tesina presentada

** Tesina para el Curso de Especialidades en Terapéutica Homeopática.
Sección de Graduados de la ENM y H IPN.

mente mayor daño articular, de gravedad variable, a través de los años y aunque no suele acabar con la vida del paciente, sí con la vitalidad de éste⁽⁴⁾.

Sus repercusiones de todo tipo (clínicas, psicosociales, laborales) son extraordinariamente importantes, ya que implica la polifarmacia en el anciano, el rechazo de la familia y la sociedad, y por ende las de tipo laboral.

Este trabajo sobre Terapéutica Homeopática se elabora como otra alternativa ya que sus trastornos dolorosos e invalidantes pueden ser prevenidos o disminuidos en su gravedad y duración, evitando sus complicaciones, cuando éstas aún no se han presentado.

Definición

La Artritis Reumatoide (AR) es

una enfermedad reumática inflamatoria crónica, caracterizada por su ataque poliarticular y su curso progresivo, deformante e invalidante.

Descrita por primera vez por Sir Archibald Garrod en 1858 se le conoce también como *poliartritis crónica reumática*.

El descubrimiento del factor reumatoide en 1940 permitió diferenciarla claramente de otras entidades⁽²⁾.

Después de más de 50 años de investigación no se ha podido reunir la suficiente información que demuestre la participación directa de un agente infeccioso en la producción de AR.

A continuación algunas de las más recientes investigaciones realizadas al respecto:

Los peptidoglucanos son moléculas que forman parte de la estructura capsular de muchas bacterias; investigaciones recientes han demostrado sus propiedades artritogénicas en la inducción de la artritis experimental.

En el suero reumatoide se han descrito anticuerpos que establecen reacciones cruzadas con otros compuestos; bajo estos supuestos, numerosas especies bacterianas, a través de un componente común, serían capaces de iniciar la enfermedad.

Los micoplasmas se unen a células inflamatorias y pueden absorber antígenos adheridos a células embrionarias del huésped.

La etiología vírica siguen en debate: no se ha conseguido una identificación directa de virus en pacientes con AR por microscopía electrónica, ni se ha demostrado la presencia de anticuerpos antivíricos específicos con una frecuencia significativa.

Zvaifler establece diversas posibilidades:

- a) en las células de la membrana sinovial aparecían neoantígenos (codificados por virus, o como respuesta de la célula huésped).

- b) estos antígenos participarían en la formación de inmunocomplejos.
- c) células inmunes o de la membrana sinovial verían alteradas sus funciones tras la infección vírica.

Funderberg ha opinado recientemente que en la AR existiría un defecto genético específico celular que impediría suprimir a las células B infectadas por virus de Epstein Barr, que permitiría la proliferación de este virus en individuos genéticamente predispuestos.

Se han estudiado también otros agentes etiológicos, entre los que se encuentran factores genéticos, factores endócrinos y fenómenos de autoinmunidad.

Inmunopatogénesis

En la membrana sinovial reumatoide se producen profundos cambios generadores de una intensa reactividad inmunológica, habiéndose comprobado los siguientes hechos básicos:

- a) infiltración y activación de linfocitos T (inmunidad celular), linfocitos B (inmunidad humoral) y células plasmáticas (productoras de anticuerpos).
- b) síntesis activa de inmunoglobulinas.
- c) depósito de inmunoglobulina en forma de inmunocomplejos (IC).
- d) activación del sistema del complemento.
- e) activación de macrófagos y fa-

gocitos de complejos inmunes⁽⁴⁾.

Cuadro Clínico

La Artritis Reumatoide involucra principalmente a las articulaciones interfalángicas proximales y a las metacarpofalángicas, metatarsfalángicas, muñecas, tobillos, rodillas, codos, caderas y hombros. Normalmente el padecimiento se asocia con fatiga general, disminución de sensibilidad y sensación de hormigueo en las extremidades, dolor articular y rigidez matutina intensa y prolongada.

Atrofia de algunos grupos musculares, con predominio de los músculos de tracción más potentes, lo que puede determinar desviación de los ejes articulares.

Los síntomas más comunes incluyen dolor articular durante el descanso, que se agrava con el movimiento. Puede presentarse un engrosamiento de las cápsulas articulares, con adelgazamiento de los ligamentos correspondientes, que van cediendo conforme aumentan la tracción y la deformidad⁽³⁾.

Los nódulos juegan un papel importante en el diagnóstico.

La artritis degenerativa de las

articulaciones distales interfalángicas de los dedos conduce a un significativo crecimiento de la articulación. Los nódulos dorsolaterales localizados en la base de la falange terminal se conocen como nódulos de Heberden. Un 25% de los pacientes que presentan nódulos en las articulaciones interfalángicas distales tienen también deformaciones similares proximales, llamadas nódulos de Bouchard. Los nódulos primarios de Heberden normalmente evolucionan en forma insidiosa y sin dolor. Desde luego algunos pacientes desarrollan enrojecimiento, sudoración y ablandamiento que persiste durante algunas semanas. De manera subsecuente, estos síntomas son reemplazados por un crecimiento duro e indoloro y los pacientes presentan únicamente deformidad.

Los nódulos de Heberden son más comunes en las mujeres que en los hombres, y la herencia parece cumplir una función determinante; las hijas y las hermanas de una paciente con nódulos de Heberden están más predispuestas a tener nódulos.

Las articulaciones metacarpofalángeas casi nunca se ven afectadas, mientras es común ver afectada la articulación carpometacarpiana del pulgar⁽⁵⁾.

La prescripción del medicamento*

Se utilizará, para la administración del medicamento homeopático, lo señalado por la escuela Vannieriana o francesa, según la cual existen tres grupos de trastornos importantes: trastornos *sensoriales, funcionales y lesionales*. Para la selección Terapéutica se debe establecer una correspondencia entre la dosis necesaria y la naturaleza evolutiva de la enfermedad o síndrome que se trata.

En los trastornos del sensorio prescribir altas dinamizaciones; en los trastornos funcionales se aconsejan dinamizaciones medias, y en los trastornos lesionales emplear bajas dinamizaciones⁽¹³⁾.

Actea racemosa

Se utiliza en reumatismo muscular porque el dolor afecta las masas musculares principalmente; los dolores son bruscos fuertes y existen en diferentes regiones (cuello, abdomen y espalda) se acompañan de contracciones espasmódicas en los músculos afectados. El enfermo tiene la columna vertebral muy sensible a la presión, a nivel de las apófisis espinosas de las tres primeras vértebras dorsales, apareciendo en éstas un dolor intenso

* Por motivos de espacio, se han seleccionado del trabajo original, los medicamentos a continuación señalados. (N. R.)

que provoca náuseas.

Apis mellifica

Se utiliza en articulaciones hinchadas, tensas, brillantes, rosadas, muy sensibles al menor contacto, con dolores de pinchazos ardientes, quemantes, o como un dolorimiento, como golpeado; todo el cuadro empeora por el calor.

Los dolores cambian bruscamente de sitio, se extienden rápidamente a todo el cuerpo y se agravan por el calor y el reposo, se mejoran por el frío local y el movimiento, caminando o cambiando de posición; pueden ser acompañados de fiebre (gran intolerancia al calor) ausencia de sed, oliguria, además de aspecto pálido-rosado semitransparente.

Aurum metallicum

Osteítis frontal, nasal, en cigomas y maxilar superior; dolores desgarrantes peores de noche, con gran sensibilidad de las regiones afectadas, dolores desgarrantes en la arcada cigomática, sobre todo lado derecho.

Está indicado en afecciones óseas de origen sifilítico, máxime si el paciente ha recibido previamente el tratamiento mercurial intensivo. Osteítis y periosteítis.

Dolores osteócopos y óseos desgarrantes, cortantes, perforan-

tes, como de cuchillada, que agravan de noche y estando acostado, principalmente localizados en huesos cortos.

Dolores paralíticos desgarrantes en articulaciones con debilidad de miembros.

Bryonia alba

Se utiliza en artritis con enrojecimiento e hinchazón; dolores agudos que se agravan por el mínimo movimiento o sacudida (tos, estornudo, correr y caminar), tiene aversión al movimiento y por el contrario, está mejor en reposo, acostado sobre el lado dolorido o por la presión.

Los dolores, generalmente puntadas, predominan en el lado derecho. Puede haber fiebre con sed extrema de grandes cantidades por vez y a grandes intervalos.

Colchicum autumnale

Util en reumatismo agudo, que va de derecha a izquierda, errático, con dolores que se agravan por el movimiento y por el frío húmedo, y mejoran por el calor local; aparece sobre todo en otoño, primavera y en tiempo caluroso, o cuando los días son aún calurosos y las noches frías. Brotes en un reumatismo agudo, antes de estar totalmente extendido.

Ataques reumáticos que co-

mienzan y terminan repentinamente. Las articulaciones están rígidas, calientes, rojas, hinchadas y muy dolorosas, sobre todo las pequeñas articulaciones.

Los dolores son desgarrantes con calor y punzadas que aparecen con el frío. Puede haber escalofríos constantes con oleadas de calor seco, con palpitaciones, sed intensa o ausencia de sed; sudores ácidos, copiosos, sin alivio; y la agravación sobre todo en alimentos que se cocinan (caldos, huevos, pescado, frituras, etc.) por pensar en comida o que le hablen de ella. Postración, agotamiento físico y mental.

Cardiopatía siguiendo a un reumatismo: pericarditis reumática con opresión, dolor y disnea.

Formica rufa

Reumatismo que aparece repentinamente, con preferente localización articular, sobre todo en el lado derecho; con inquietud, con necesidad de moverse, aunque el movimiento agrave los dolores; mejor por la presión, por la fricción y después de medianoche; con sudores que no mejoran; dolores erráticos. Dolores gotosos o reumáticos, afecciones reumáticas antiguas generales o locales, internas o externas.

Nudosidades periarticulares, sensación como si los músculos

estuvieran estirados y fueran arrancados de sus inserciones. Rigidez y contracción en las articulaciones. Prurito en las axilas, de mañana. Dolor sobre el codo derecho, dolor reumático en el codo, antebrazo y muñeca derechos. Dolor en la pelvis de una a otra cadera, dolor como golpeado en las caderas de noche, que lo hacen cambiar de lado, piernas sin fuerzas, debilidad en los nervios inferiores, paraplejia, dolor reumático en las rodillas, peor caminando, calambres en los pies (con corea consecutiva).

Kalmia latifolia

Se utiliza en reumatismo agudo, con dolores lancinantes erráticos, que cambian de lugar repentinamente, que van de una articulación a otra, especialmente de arriba hacia abajo del cuerpo y que se agravan por el menor movimiento; las articulaciones están calientes, rojas e hinchadas.

Los dolores son acompañados o seguidos de adormecimiento de las partes afectadas.

Trastornos cardiacos siguiendo a un reumatismo agudo, o alternando con él: hipertrofia cardiaca, lesiones vulvares; dolores precordiales agudos, con palpitaciones (peor acostado del lado izquierdo, o inclinado hacia adelante); pulso débil, irregular, muy len-

to, casi imperceptible; cara pálida y extremidades frías.

Ledum palustre

Está indicado en los dolores gotosos o con herencia reumatismal, los dolores siempre presentan la misma orientación de abajo a arriba; el reumatismo afecta primero a los pies, después se remonta progresivamente a las rodillas, caderas, hombros y codo.

Otra particularidad: el reumatismo puede ser cruzado, por ejemplo, dolor en la rodilla izquierda y en el hombro derecho.

Los dolores son siempre punzantes, desgarrantes, se acompañan de pulsaciones. Los dolores cambian de lugar rápidamente, se agravan por el movimiento, en la noche y por el calor de cama, aun cuando el enfermo rechace sus cubiertas. Al contrario son mejorados por el frío. La articulación está hinchada, caliente, pero jamás está roja.

Tres características sirven para la indicación de *Ledum* en la artritis aguda; se presenta en la articulación tibiotarsiana, hay sensibilidad dolorosa de la planta de los pies posterior a una contusión y existe eritema nudoso.

Pulsatilla nigricans

El reumatismo cambia de lugar

constantemente (es cambiable, es variable, nada es fijo), y conserva sus mismos caracteres; los dolores son muy intensos, agudos, lancinantes y pasan rápidamente de un punto a otro. Es el individuo que sufrirá tanto de la rodilla izquierda como de la derecha o también del hombro. Esta forma errática no se produce de una hora a otra, sino de mediodía a otro, o de un día al siguiente.

Este enfermo sufre generalmente después de algún tiempo y demanda consejo porque un día se creyó curado, pero todo nuevamente vuelve a comenzar.

Signos particulares: tiene deseo de estirar sus miembros y de cambiar de lugar la articulación enferma; ésta mejora por los movimientos pausados o sea que lo hace lentamente, la mejoría por el movimiento es en general, también tiene circulación venosa comprometida; se encuentran várices, cianosis, enrojecimiento de las extremidades, siempre el ejercicio mejora, padece más por las noches, en la tarde y en el reposo.

Siempre se agrava por el calor y en una habitación caliente, por las variaciones atmosféricas y por todo lo que aumenta la mala circulación venosa habitual.

Los dolores siempre son exagerados si el miembro adolorido está colgando.

El enfermo siempre mejora por

el frío y por el movimiento lento, los dolores aparecen y desaparecen gradualmente; cuando un dolor hace su aparición en una articulación, disminuirá gradualmente en otra; tiene ausencia de sed, presenta una débil elevación termométrica: 37.8° - 38.5°, desaparece en un día, pero vuelve al día siguiente; todo es cambiabile, todo es variable.

Particularidades: sudores durante el sueño que desaparecen al despertar; sudores unilaterales, localizados en la región dolorosa.

Ranunculus bulbosus

Este fármaco corresponde al reumatismo muscular, particularmente de los músculos intercostales, los dolores se situán sobre todo a nivel de las últimas costillas con sensación de magullamiento muy doloroso, como si el enfermo hubiera sido golpeado.

Los dolores son agravados por el movimiento; aún con el movimiento respiratorio; también se agravan por la presión, el enfermo no puede soportar sus vestidos, siempre se agrava por el cambio de tiempo, por los tiempos húmedos o tempestuosos.

Mejora sentado e inclinado hacia adelante.

Signo objetivo: Presenta erupciones herpéticas.

Rhododendrum

Todas las articulaciones del enfermo pueden estar afectadas, tanto las grandes como las pequeñas (rodillas, dedos); casi siempre los dolores articulares se acompañan de dolores neurálgicos. Los dolores son particularmente agudos, vivos, se agravan durante la noche, por el reposo, por los cambios de tiempo sobre todo por la tempestad y la tormenta; se adapta bien al enfermo que bruscamente padece de la espalda, cuando el viento sopla con intensidad. Si la tempestad dura tres, cuatro o seis días, se pondrá mal sin remisión, tanto como dure este mal tiempo; igualmente padecerá por el tiempo tormentoso, sobre todo antes de la tempestad; el enfermo grita durante la tormenta y tiene miedo de los truenos.

Particularidades: los dolores son erráticos, pueden pasar de una articulación a otra; son generalizados. Cuando el enfermo padece, orina abundantemente y tan pronto como sus dolores desaparecen, orina menos.

Signo objetivo: el enfermo puede dormir únicamente cruzando las piernas.

Rhus toxicodendron

Se utiliza en el reumatismo agudo con dolores en la articulación pero

sobre todo en los tejidos periarticulares, ligamentos, vainas tendinosas y bolsas serosas; estos dolores son desgarrantes y se acompañan de entorpecimiento del miembro atacado con sensación de parálisis y anquilosis; la articulación está rígida y dolorosa, los dolores se agravan al empezar a moverse, pero mejoran con el movimiento continuado teniendo necesidad de cambiar constantemente de posición para calmar sus dolores; se agrava por el reposo, acostado, al comenzar a caminar o al levantarse de estar sentado, por el frío, por exponerse al frío y por frío húmedo o por baños fríos; por mojarse estando transpirando; y en otoño.

Los dolores mejoran con el calor local. A veces se acompañan de fiebre con sensación de que lo salpican con agua caliente, precedida de escalofríos con sensación de que lo salpican con agua fría.

Puede haber cardiopatías, con soplos o hipertrofia cardiaca, favorecida con sobreesfuerzos.

Salicycum acidum

Reumatismo articular agudo atacando una o más articulaciones, sobre todo del lado izquierdo, con gran hinchazón; calor y enrojecimiento de las articulaciones, dolores intensos que empeoran con el menor movimiento y al tocar la

articulación o por cualquier sacudida; se agrava de noche, debiendo levantarse después de dormir una hora; presenta fiebre alta, sudores excesivos de olor ácido, seguidos de una erupción miliar; taquicardia, pulso lleno, blando, coincidente con un enfriamiento. En ocasiones el calor seco alivia los dolores en forma local.

Artritis reumatoide en la menopausia, reumatismo por supresión de sudores en los pies, rodillas hinchadas y dolorosas, necrosis de tibia.

Sulphur

Lo característico en éste, son sus dolores que suben a lo largo de las extremidades, afectando cada una de las articulaciones; se empeora en la noche y con el calor de la cama, de tal manera que el paciente descansa cuando saca los pies debajo de las sábanas, hay también sobresaltos y estremecimientos de los miembros al dormir y agravación al bañarse.

Sensación de temblor en manos cuando escribe, manos frías o ardientes, dedos rojos y torcidos. Rigidez y crujidos de rodillas, calambres en pantorillas y plantas de los pies, sobre todo de noche.

Dolores reumáticos, reumatismo crónico, gota, dolores musculares o en el trayecto de nervios periféricos. Dolores articulares en

grandes articulaciones, con dolor, rigidez y crujidos característicos de artritis seca, en pequeñas articulaciones de dedos, y el dedo grande; hinchazón, enrojecimiento y finalmente tofus.

Ciáticas con dolores tironeantes, penetrantes, sobre todo en la pierna izquierda, que van acompañados de pesadez y entumecimiento y se agravan por caminar de noche y por el calor de la cama.

Bibliografía

- (1) Frank Dudley Hart. *Cómo tratar la artritis reumatoide. Problemas prácticos en Reumatología*. Ed. Cyanamid de México. Vol. 8 pp. 194 - 200
- Idem. *Cuándo se debe interrumpir el tratamiento*. pp. 185 - 187
- Idem. *Cómo tratar las crisis agudas de dolor*. p.p. 188 - 193
- (2) E. Noguera Hernando. *Artritis reumatoide. Programa internacional para la actualización médica*. México 12 Dic 85 *Reumatología III* edic. 2 pp. 1414 - 1435
- (3) Frank Dudley Hart. *Dispepsias y artritis. Problemas prácticos en Reumatología*. Ed. Cyanamid de México Vol. 6 pp. 153 - 156
- Idem. *Dolor*. pp. 140 - 143
- idem. *Las erupciones cutáneas en reumatología*. pp. 144 - 152
- (4) Bruce C. Gilliland Y., Mart Nanvik.. *Artritis reumatoide. Medicina interna*. Ed. Prensa Médica Mexicana. ed. 9 tomo II pp. 2447 - 2454
- (5) *Artritis. Galenus*. Ed. Merck México año I núm 5 pp. 15 - 18
- (6) C. Ricard d'Esposito. *Reumatología*. Ed. Tribuna Médica 1988 Junio núm 641 Tomo LIV pp. 18 - 25
- (7) *La charlatanería en la artritis. La medicina en las noticias* 1984 Sep. pág. 6
- (8) E. Lience, C. Arnal y J.M. Casas Pifarré. *Estudio del enfermo reumático. Tratado de Medicina Práctica. Medicine*. México Sep. 1983 primera serie pp. 11 - 36
- (9) Cailliet Rene. *La Artritis Reumatoidea. Síndromes dolorosos, incapacidad y dolor de tejidos blandos. Manual Moderno* 1o. Dic. 1986 pp. 210 - 214
- (10) Bruce C. Gilliland y Mart Mannik. *Artritis Reumatoide. Medicina Interna Harrison. La Prensa Médica Mexicana* 6a. edic. cap. 359 pp. 2447 - 2457
- (11) Lience Durán Enrique. *Enfermedades en las articulaciones. Medicina Interna. Farreras. Editorial Marín* 8a. edic. tomo I cap. 5 pp. 943 - 962
- (12) Lathoud. *Materia Médica Homeopática*. Ed. Albatros. 1988.
- (13) Dr. Vannier, Leon. *Materia Médica Homeopática*. Ed. Porrúa 9a. edic. 1987
- (14) Dr. Farrington. *Materia Médica Clínica*. Ed. Albatros
- (15) Vijnovsky, Bernardo. *Reumatismo agudo y crónico. Tratamiento Homeopático de las Afecciones y Enfermedades Agudas*. Buenos Aires 1979. pp. 191 - 192
- (16) Vijnosky Bernardo. *Tratado de Materia Médica Homeopática*. Buenos Aires 1981 Tomo I, II, III.
- (17) Vijnosky Bernardo. *Síntomas clave de la materia médica homeopática en el repertorio de Kent*. Ed. Albatros.
- (18) Palencia Oyarzabal Ceferino. *Reumatismo y artritis. Prescripción médica* año 8 núm. 95 Enero 1986 pp. 145 - 147
- (19) I.A. Kapandji. *Cuadernos de Fisiología Articular*. Masson 1985 3a. ed. tomo I, II, III.
- (20) Mendiola Quezada Roberto. *Farmacodinamia homeopática I*. Ed. Talleres Gráficos del I.P.N. 3a. Ed. 1979
- (22) Eizayaga Francisco Xavier. *Tratado de Medicina Homeopática*. Ediciones Marecel, Buenos Aires 1981 2a. ed.
- (23) Berkow Robert y colaboradores. *Manual Merck*. Ed. Merck 6a. ed. 1981 pp. 835 - 843